

ХИВА ХОНЛИГИДА АНЪАНАВИЙ ТИББИЁТ РИВОЖИ

Очилова Ойдиной

Осиё технологиялар университети доценти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15241007>

Хива хонлигида анъанавий тиббиёт ва унинг турли йўналишлари асрлар давомида ривожланиб келди. XIX - XX аср бошларида хонлик аҳолисининг тиббий саломатлиги, касалликлар турлари ва уларни даволаш усуллари, табиблар фаолияти ҳамда гарб даволаш услубларининг кириб келиши ва унинг натижасида илк тиббиёт муассасалари тизимининг шаклланиши каби жихатларни тадқиқ этиш мазкур давр жамияти маданий ва ижтимоий-маиший ҳаётининг айрим томонларини ёритишга хизмат қилади. Мазкур масалалар тадқиқотида ўз даврида яратилган тиббиётга оид асарлар ва тарихий қўлёзмалар, хорижий сайёҳларнинг сафарнома, эсдаликлари, рус шарқшунос олим ва зобитларининг асосан статистик характердаги асарлари ҳамда архив хужжатлари бирламчи манба сифатида муҳим аҳамият касб этади.

Хива хонлигининг 1873 йилга қадар, яъни Россия империяси таркибига киритилгунгача бўлган тиббиёт тарихи асосан юқорида қайд этилганидек икки манба, яъни тиббий ва тарихий йўналишда яратилган маҳаллий асарлар ҳамда элчилар ва хорижий сайёҳларнинг эсдаликларида акс этди. Мазкур манбаларда келган маълумотлар хонликда тиббий билимлар ва ушбу фан соҳасининг ривожланиш динамикасини ҳамда узук-юлуқ бўлсада табиблар фаолияти, ахоли орасида мавжуд касаллик турлари ва даволаш усуллари оидлиги билан характерлидир.

XIX аср тиббиёт йўналишида яратилган асарларда ҳам ўзидан олдинги давр адабиётлари, илмий меросига таяниш ва мурожаат этиш ҳоллари ҳам кузатилади. Хусусан, Арабшохийлар сулоласидан бўлган, илм-фан тараққиётига хомийлик қилган маърифатли хукмдорлардан Абулғози Баҳодирхоннинг тиббиётга оид асари шулар жумласидандир.

Хива хонлиги сарой тарихчилари силсиласининг сўнгги вакилларида бири Мухаммад Юсуф Баёний ўзининг «Шажарайи Хоразмшохий» асарида Абулғози Баҳодирхоннинг «Шажарайи турк» тарихий асарининг муаллифи эканлигини ҳамда мазкур хоннинг мохир табиб ва тиббиёт фанининг етук олими ҳам бўлганини алоҳида қайд этади¹. Дарҳақиқат, Абулғозихоннинг тиббиётга оид асари «Манофиъ ал-инсон» («Инсон учун фойдали тадбирлар») деб номланиб, унинг нусхалари бугунги кунгача етиб келган². Асар эски туркий (чигатой) тилида ёзилган бўлиб, у 4 қисмдан иборат. Эътиборли жихати унда 105 тадан ортиқ касалликлар тавсифи ҳамда уларни даволаш усуллари ҳақидаги маълумотларни учратиш мумкин. Шунингдек, Абулғози Баҳодирхон тиббиётнинг турли йўналиш ва тармоқлари тўғрисида ҳам алоҳида тўхталиб ўтган. Хусусан, акушерлик ва гинекология, жаррохлик, терапия, неврология, педиатрия,

¹ Ушбу асарнинг нусхаларидан бири Абу Райъон Беруний номидаги Шарқшунослик институти қўлёзмалар фондида 4701-инвентар рамаи остида сақланади. Батафсил қаранг: Ирисов А., Насиров А., Низамуддинов И. Сорок ученых Средней Азии. - Ташкент, 1961. - С.91; Абдуллаев А. Очерки истории развития медицины в Хорезме. - Ташкент, 1980. С. 131.

² Абдуллаев А. Очерки истории развития медицины в Хорезме. - Ташкент, 1980. - С.132.

психиатрия, физиотерапия, тери ва кўз касалликлари, юқумли касалликлар, проктология, физиотерапия, стоматология ва доришунослик каби тиббиёт соҳалари ёритилган³.

Мазкур асарда келтирилган маълумотлар, Хоразм диёрида ўша даврда мавжуд бўлган касалликлар ҳақида умумий тасаввур ҳосил қилиш имконини бериш билан бирга, уларни самарали даволаш усуллари ҳам мавжуд бўлганига ишора қилади. Шунингдек, тиббиёт соҳасининг юқорида қайд этилган турли тармоқлари ҳақида билимларнинг асарда тизимли тарзда акс этгани фаннинг ривожланиш ҳолати тўғрисида ҳам умумий манзарани тақдим этади.

XIX аср бошларида Хоразмда фаолият юритган машҳур табиблардан бири Насриддин Ҳазорасбий ҳисобланади. Олимнинг тўлиқ исми Жаъфар Хўжа ибн Насриддин Хўжа ал-Хусайний ал-Карвакий Ҳазорасбий бўлиб, унинг нисбасида келган ишорага кўра у аслида Хива хонлигининг маъмурий бирликларидан бири бўлган. Ҳазорасб беклигининг Карвак деган жойидан эканлиги маълум булади. Насриддин Ҳазорасбий «Мултакат ал-тибб» («Тиббий билимлар жамланмаси») асарининг муаллифи ҳисобланиб, асар 67 та бобдан иборат. Унинг бобларида касалликларнинг турлари ҳамда уларнинг дори воситалари ва дуолар ёрдамидаги давоси акс этган. «Мултакат ал-тибб»ни ёзишда муаллиф Ибн Синонинг «ал-Конун фи ал-тибб», Имом Муҳаммад Баззолийнинг «Иҳё ал-ъулум», ва Абулғозихоннинг юқорида келтирилган «Манофиъ ал-инсон» каби асарларидан фойдаланган. Асар ҳижрий 1239-милодий 1823-1824 йилларда ёзиб тугалланган⁴.

Насриддин Ҳазорасбий «Мултакат ал-тибб» асарини ёзишда нафақат ўзидан олдинги олимлар илмий меросига таянди, балки тиббиёт ҳақидаги билимларни янги маълумотлар асосида янада бойитди ва ривожлантирди⁵. Унинг фикрича, касалликнинг пайдо бўлишига инсон организмидаги 4 та суюқ модда, яъни қон, шилимшиқ ва сариқ ҳамда қора сафронинг миқдорий ва сифатий нисбагининг ўзгариши сабаб бўлади. «Мултакат ал-тибб» асаринининг боблари қон олиш усуллари, инсон бош суяги ва миясининг анатомияси, кўз, қулоқ ва бурун касалликлари, тиш касаллиги, ўпка, буйрак ва ичак касалликлари, жинсий касалликлар қабиларга бағишланган. Шунингдек, унинг алоҳида бобида болалар касалликлари турлари ва даволаш усуллари ёритилган⁶.

Хива хонлигида тиббиёт ҳолати ва аҳолининг халқ таъбибидан фойдаланиши ҳақида 1819 йилда Хивага гўёки элчи сифатида юборилган рус зобити Николай Муравьевнинг 1822 йилда нашр этилган эсдаликларида ҳам айрим қайдлар учрайди. Хусусан, Николай Муравьев қуйидагиларни баён этади: «Уларда (хиваликларда) тиббиёт санъати (фани) бошқа фанларга нисбатан бирмунча яхшироқ ривожланган. Улар даволаш жараёнида ташқи касалликлар турларига нисбатан доимо қарама-қарши услубни қўллайдилар. Масалан: иситма чиққанда муз билан, қалтироқ чоғида иссиқлик билан, дармонсизликда қиздириш усуллари билан ва ҳоказо. Тиббиёт билан шуғулланиш авлодий касб бўлиб, табиблар даволашнинг оддий ва лекин сир тутиладиган усулларида ҳамда турли ўтларнинг шифобахш хусусиятидан жуда яхши

³ Абдуллаев А. Очерки истории развития медицины в Хорезме. - Ташкент, 1980. - С.132.

⁴ Сборник восточных рукописей Академия наук Узбекской ССР. Т. VII. - Ташкент, 1964. - С. 304.

⁵ Абдуллаев А. Очерки истории развития медицины в Хорезме. - Ташкент, 1980. - С.136.

⁶ Абдуллаев А. Очерки истории развития медицины в Хорезме. - Ташкент, 1980. - С. 138-140.

хабардорлар; умуман олганда жароҳатларни жуда моҳирона даволайдилар. Хиваликлар ҳамма осиеликлар каби даволанишни хуш кўрадилар ва европалик шифокорлар санъатига катта ишонч билдирадилар. Улар касалликка чалинганларида тез-тез кинначиларга мурожаат этадилар “Қон олиш шарқ табиблари томонидан кенг қўлланилади. Улар қонни инсон бош қисмидан оладилар»⁷.

Ушбу қайдлар таҳлиliga эътибор қаратадиган бўлсак аввало тиббиёт фанининг XIX аср бошларида Хива хонлигида бошқа соҳаларга нисбатан яхшироқ ривожланганлигини ҳамда бу даврда аҳоли ўртасидаги айрим касалликлар, хусусан, иситма кўтарилиши ва эт увишиш ҳолатларида ҳозирги замон тиббиётида ҳамон қўлланиб келинаётган анъанавий даволашнинг усулларида фойдаланилганини англаш мумкин. Шунингдек, маҳаллий табибларнинг шифобахш ўтлар таркибини ва турли касалликларни даволашдаги самарасини жуда яхши билганликларини, шунингдек, айрим ҳолларда аҳоли томонидан дам солувчи ва кинначиларга ҳам тез-тез мурожаат этилганлигини алоҳида қайд этиш лозим. Бундан ташқари, ҳижома, яъни инсон бошидан қон олиш амалиётининг ҳам мавжуд бўлганини ислом дини анъаналарининг минтақага нисбатан таъсири сифатида баҳолаш мумкин. Хусусан, мусулмон ўлкаларида ушбу амалиёт жуда кенг тарқалган ва унинг фикҳий манбаси сифатида пайғамбар Муҳаммад (с.а.в.)дан келган ҳадисларни кўрсатиш мумкин. Жумладан, Муҳаммад алайҳиссалом ходимлари Саламадан ривоят қилинган ҳадисда ким бошидаги хасталиқдан шикоят қилса, қон олдирсин ва ким оёқ оғриғидан шикоят қилса, хинно қўйдирсин, деган мазмундаги кўрсатмалар келган⁸.

Ўз навбатида, дам солиш ва кинначилик касалликдан фориғ бўлишнинг кенг тарқалган услубларидан бири бўлганини 1863 йилда хонликка ташриф буюрган Арминий Вамбери (1832-1913) ўз хотираларида баён қилади. Арминий Вамбери Эронда хаж зиёратидан қайтаётган ўрта осиелик мусулмонларга қўшилиб, улар ҳамроҳлигида Хивага келади. Кунларнинг бирида у яшаган уйнинг эшиги олдида унинг хаж зиёратидан келгани хабарини эшитиб бир неча нафар аёллар каки шифо ва (мукаддас) нафас сўраб тўпланадилар. Хиваликларга кўра каки шифо бу хожилар томонидан Мадина шаҳридан, Муҳаммад алайҳиссалом яшаган уйдан олиб келинадиган тупроқ бўлиб, у ҳар қандай касалликлар учун даво ҳисобланган. Арминий Вамбери келган аёлларни умидсиз қайтармаслик ва ўзини ҳақиқатдан ҳам хаж зиёратидан келганининг намоёни сифатида уйининг остонасида мукаддас нафас, яъни дам солиш билан шуғулланганини қайд этади⁹. Дарҳақиқат, дам солиш жараёни Хива хонлигида даволашнинг алоҳида усули бўлганини Насриддин Ҳазорасбийнинг «Мултакат ал-тибб» асари мисолида ҳам кўриш мумкин. Яъни, юқорида қайд этилганидек, унинг ушбу асари бобларида касалликлар ва уларни даволаш турлари масаласида нафақат дори воситалари, балки айрим дуолар ҳам акс этган. Мазкур амалиётнинг илдизи ҳам ислом

⁷ Муравьев Н.Н. Путешествие в Туркмению и Хиву в 1819 и 1820 годах. Ч. 2. - М., 1822. -С.138-140.

⁸ Шайх Муҳаммад Содик Муҳаммад Юсуф. Ҳадис ва Ҳаёт. 18-жуз. Тиб ва дам китоби. - Тошкент: «Hilol Nashr» нашриёт-матбааси, 2016. - Б.128.

⁹ Путешествие по Средней Азии. Описание поездки из Тегерана через Туркменскую степь по восточному берегу Каспийского моря в Хиву, Бухару и Самарканд, совершенной в 1863 году Арминием Вамбери, членом Венгерской Академии. С картою Средней Азии. Перевод с английского. - СПб, 1865. - С.70.

дини ва унинг мўътабар манбалари Куръони карим ва Муҳаммад алайхиссаломнинг бир неча хадисларига бориб тақалади.

Арминий Вамбери ўз саёхатномасида асли истанбуллик бўлган Хожи Исмоил билан Хивада учрашганини эътироф этиб, у аввал Босфор қирғоқлари бўйида вакил, хаммом мудир, каллиграф, кимёгар ва хатто сеҳргарлик билан узоқ вақт шуғулланган. Хожи Исмоилнинг Хивадаги уйида дистилляция¹⁰ учун бир нечта кичик ускуналари бўлиб, улар ёрдамида мевалар ва бошқа махсулотлардан тайёрланган махсус ёғ ишлаб чиқарган. Хожи Исмоил томонидан хозирланган турли эликсир ва суюқ малхамларга хонлик ахосиси орасида катта эҳтиёж бўлган. Шунингдек, мадорсизликда қўлланиладиган, Туркия ва Эронда сеvimли бўлган доривор ўт дамламаси Хивада ҳам катта шухрат қозонган. Хожи Исмоил ўз дори воситалари билан Хива хони Саййид Муҳаммадхонни (1856-1864) узоқ вақт таъминлаб турган, бироқ кейинчалик хон унинг хизматидан воз кечган¹¹.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абдуллаев А. Очерки истории развития медицины в Хорезме. - Ташкент, 1980. - С.130-140.
2. Муравьев Н.Н. Путешествие в Туркмению и Хиву в 1819 и 1820 годах. Ч. 2. - М., 1822. -С.138-140.
3. Путешествие по Средней Азии. Описание поездки из Тегерана через Туркменскую степь по восточному берегу Каспийского моря в Хиву, Бухару и Самарканд, совершенной в 1863 году Арминием Вамбери, членом Венгерской Академии. С картой Средней Азии. Перевод с английского. - СПб, 1865. - С.70.
4. Сборник восточных рукописей Академия наук Ўзбекской ССР. Т. VII. - Ташкент, 1964. - С. 304.
5. Ушбу асарнинг нусхаларидан бири Абу Райъон Беруний номидаги Шарцшунослик институти кулёзмалар фондида 4701-инвентар разами остида сакданади. Батафсил царанг: Ирисов А., Насиров А., Низамуддинов И. Сорок ученых Средней Азии. - Ташкент, 1961. - С.91; Абдуллаев А. Очерки истории развития медицины в Хорезме. - Ташкент, 1980. С. 131.
6. Шайх Муҳаммад Содик Муҳаммад Юсуф. Хадис ва Хаёт. 18-жуз. Тиб ва дам китоби. - Тошкент: «Hilol Nashr» нашриёт-матбааси, 2016. - Б.128.
7. Asilbek, Khojayorov. "History of Sufism in Nasaf Oasis." Intersections of Faith and Culture: American Journal of Religious and Cultural Studies (2993-2599) 1.6 (2023): 15-19.

¹¹ Путешествие по Средней Азии. Описание поездки из Тегерана через Туркменскую степь по восточному берегу Каспийского моря в Хиву, Бухару и Самарканд, совершенной в 1863 году Арминием Вамбери, членом Венгерской Академии. С картой Средней Азии. Перевод с английского. - СПб, 1865. - С. 70-71.

8. Ходжаёров, Асилбек Отабек угли. "СОМОНИЙЛАР ДАВРИДА НАСАФ ШАҲРИНИНГ ИЖТИМОИЙ, ИҚТИСОДИЙ ВА МАЪНАВИЙ ҲАЁТИ." ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ 6.1 (2023).
9. Хўжаёров, Асилбек Отабек ўғли. "ҚАШҚАДАРЁ ВОҲАСИ АЛЛОМАЛАРИ ИЛМИЙ МЕРОСИНИНГ АҲАМИЯТИ." INTERNATIONAL CONFERENCES. Vol. 1. No. 21. 2022.
10. Хўжаёров, Асилбек. "ЎРТА АСРЛАРДА НАСАФ ВОҲАСИ ИЛМИЙ-АДАБИЙ ҲАЁТИ." Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования 2.7 (2023): 41-43.
11. Бўриев, Очил, Шерзод Искандаров, and Асилбек Хўжаёров. "Абу Райҳон Берунийнинг "Ҳиндистон" асари ноёб этнографик манба сифатида." Academic research in educational sciences 3 (2022): 399-411.
12. Khojayorov, A. (2023). The scientific-literary environment of the Nasaf oasis in the middle ages. Educational Research in Universal Sciences, 2(3), 885-888.
13. Khojayorov, A. (2024). JURISPRUDENCE OF MUHAMMAD BAZDAWI (IX-XII CENTURIES). Collection of scientific papers «SCIENTIA», (February 23 2024; Amsterdam, Netherlands), 188-191.
14. Хўжаёров, А. О. (2024). МИРЗО УЛУҒБЕКНИНГ АСТРОНОМИЯ ИЛМИ РИВОЖИГА ҚЎШГАН ҲИССАСИ. Science and innovation, 3(Special Issue 3), 332-336.
15. Бўриев, О., & Хўжаёров, А. О. (2024). ТЕМУРИЙЛАР ДАВРИ РЕНЕССАНСИ-УЙҒОНИШ ДАВРИНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ. Science and innovation, 3(Special Issue 3), 115-123.